

CHAPITRE 5 : Évaluer la science, une histoire normative du dialogue scientifique

DOI : 10.5281/zenodo.10908791

Roblez Alban

Chercheur postdoctoral. Institut français de l'éducation (ENS Lyon) et laboratoire EXPERICE (USPN).
alban.roblez@ens-lyon.fr ; roblez.experice@gmail.com
Orcid : 0000-0002-5406-1883

Résumé : cet article traite de la thèse soutenant qu'évaluer la science revient à une activité idéologique, technologique et temporellement située. Nous traiterons de la problématique suivante : comment se fait-il que nous arrivions à évaluer des institutions scientifiques sans avoir de savoirs évaluatifs clairement identifiés, validés et établis ? Ce qui laisserait la place à d'autres façons : d'évaluer et d'évaluer la science, ou plus humblement, les connaissances, notamment de l'évaluation elle-même.

Abstract: This article deals with the thesis that evaluating science is an ideological, technological and temporally situated activity. We address the following problem: how is it that we manage to evaluate scientific institutions without having clearly identified, validated and established evaluative knowledge? This would leave room for other ways: to assess, and to assess science, or more humbly, knowledge, including evaluation itself.

1. INTRODUCTION

L'évaluation me paraît être une activité au carrefour des discussions portant sur la construction et la diffusion de la science. Elle participe à l'élaboration de connaissances et de savoirs sur un objet visé

(pas nécessairement clairement identifié ; ni totalement “circonscripateur” de l’activité : l’évaluation peut excéder son objet). Elle contribue à diffuser des éléments de valeurs sur la science elle-même : les hypothèses ou résultats évalués comme conformes ou correctes, par rapport à quelque chose. Dans cet article, je pose et développe la question suivante : comment l’évaluation de la science peut-elle se fonder aujourd’hui et demain ? Dans un premier temps, je reviens sur l’évaluation elle-même, étudiée comme à la fois un objet des sciences, du technique et du politique et simultanément une pratique des mêmes pôles. Dans un deuxième temps, je pose l’évaluation de la science elle-même comme l’ouverture à la problématique centrale de cet article : comment se fait-il que nous arrivions à évaluer des institutions scientifiques sans avoir de savoirs évaluatifs clairement identifiés, validés et établis ? En tirant le fil, notamment par l’exemple de l’histoire des chiffres, je présente dans un troisième et dernier temps trois types de *scenarii* qui présentent, entre fiction et observation, des façons dont le dialogue entre l’évaluation et la science pourrait se développer.

2. COMME UN OBJET ET UNE PRATIQUE DES SCIENCES, DU TECHNIQUE ET DU POLITIQUE

Nous allons commencer par déplier l’épistémologie de l’évaluation. Elle est le fruit d’activités politiques, scientifiques et techniques.

Politiquement, elle est un instrument de « mesure d’impact » des politiques publiques, nationales et extranationales. L’évaluation se conçoit ici comme un « idiome réformateur » (Pons, 2011 : 119) : plus qu’un ensemble d’actions déterminées et applicables de façon opérationnelle par un corps professionnel, il s’agit plus d’un syntagme performatif à usage « illocutoire » (Austin, 2002) qui déclenche pour ainsi dire un ensemble de phénomènes ; dont des phénomènes actanciels, comme de la conception, de l’ingénierie mais aussi de l’achat de dispositifs ou de prestations d’évaluation. Historiquement, les États-Unis d’Amérique du Nord (EUA) forment l’un des berceaux du rapprochement entre la politique et l’évaluation, à travers notamment différentes périodes historiques configuratrices d’évaluations (de Ketele, 2019 ; Morin, 1971 ; Pelletier, 1971 ; Roblez, 2022). Par exemple, les politiques de contrôle du corps enseignant à la fin du XIX^{ème} siècle a conduit à élaborer des tests de mesure en direction des enseignants et des élèves, à utiliser de manière systématique. L’influence américaine ne s’arrête pas là puisqu’aujourd’hui encore, des cabinets d’experts en évaluation en France citent des travaux étatsuniens dans leurs références d’adossement⁷¹, jouant par là ce que je nomme plus avant un usage illocutoire : évoquer des références outre atlantique fonderait une image de crédibilité.

Scientifiquement, l’évaluation fait l’objet de recherches sur et dans des champs disciplinaires multiples (dont l’économie, la sociologie, les sciences politiques, les sciences de l’environnement, l’ergonomie). Dans les sciences de l’éducation et de la formation, l’évaluation est étudiée par des approches épistémologiques multiples, qui participent à l’élaboration de connaissances à plusieurs « visées » (Marcel, 2020). Parmi ces « visées » se répertorient une « visée heuristique » dont les approches

71 Notamment dans *Evaluation – Fondements, controverses, perspectives* (Delahais T. et al., 2022) qui est une somme de textes d’auteurs américains, reconnus et moins connus, en matière de scientificité sur l’évaluation. L’ouvrage, en *open access*, favorise bien le message d’approcher l’évaluation aux sciences politiques, de par l’éditeur-même. Ou encore dans le Rapport d’information n°392 « Placer l’évaluation des politiques publiques au cœur de la réforme de l’État » (Bourdin et al., 2004) où la référence d’adossement principale est le *Joint Committee on standards for educationnal evaluation* daté de 1981. Deux problèmes s’observent : la date, où depuis 1981 les recherches ont avancé sur bons nombres d’éléments épistémiques en matière d’évaluation. Puis la répliation des critères retenus d’un territoire à un autre, conduisant à un phénomène étudié en matière d’évaluation de politique publique : la « dépendance au sentier » (Ficet, 2016: 61) et plus encore, la Loi de Campbell (Campbell, 1979) consistant à montrer comment le fait d’évaluer dans le but d’évaluer (autrement dit que l’évaluation soit le but en soi) va initier des biais de qualité et de validité dans les méthodes et les résultats.

participatives et en « co- » (Figari, 2021) et les recherches sur ou dans le cadre de politiques éducatives forment des orientations importantes. Une « visée praxéologique » qui poursuit le minutieux travail de modélisation d'instruments, de dispositifs ou d'outils d'évaluation, voire de ré-investigations de ce qui fonde le jugement évaluatif, ce qui est nommé par le « référent » (Barbier, 1994 ; Figari, 1994 ; Hadji, 1995) constitué de critères, indicateurs, indices d'évaluation. Et une « visée critique », afin d'alerter sur les dangers ou menaces de cette pratique (Butera *et al.*, 2011 ; Del Rey, 2013) ou afin de réfléchir autrement sur celle-ci.

Techniquement, voire technologiquement, l'évaluation se constitue sur et dans de la technique. La technique est en effet ce qui est le plus généralement représentatif des activités évaluatives, ce que Michel Lecoq (1997: 43) identifiait comme « l'axe visible », où des « gestes professionnels » (Jorro, 2016a) comme observer, enquêter, interroger, utiliser une grille ou un outil, calculer à partir de facteurs, mesurer et inférer un ensemble d'informations sont paradigmatiques des pratiques d'évaluation. Mais cela, c'est du côté « humain » de l'affaire. Du côté machine, l'évaluation n'est pas en reste : borne de satisfaction, algorithmes de sélection et d'orientation, matrice inférentielle de statistiques, questionnaires en ligne, mise en situation par Réalité Virtuelle Augmentée (RVA) comme nous le propose l'entreprise « Méta » et certaines écoles de conduite. Ontologiquement, l'évaluation est un phénomène technique, un « mode du dévoilement » comme l'expose Heidegger dans *La question de la technique* (Heidegger, 1973: 19). Avant l'évaluation, point de connaissances techniquement « ouvertes » (*Ibid.* 18) par celle-ci.

Cette dernière approche technique fonde les réquisits des ingénieries et outils d'évaluation, ouvrant le champ à l'expertise. Or, « l'expert-e » n'est pas la ou le « scientifique » nous avertissait Jacques Ardoino en 1990 (1990), ainsi que (plus proche de nous) Guy Lapostolle (2023) : suivant Ardoino, le premier se fonde sur des connaissances établies par les seconds, dans une logique de course instrumentale, afin d'intervenir dans un périmètre bien « limité »⁷² par la commande ou la convention entre le commanditaire et l'expert-e. Ce dernier peut travailler pour des commandes strictes et limitatrices de sa mise en connaissance : il travaille pour quelqu'un, qui vient le chercher pour son expertise perçue. Le chercheur-e peut avoir un effet sur quelqu'un, comme un-e politique, mais ce n'est pas l'ambition principale ; ce dernier se donne une « intentionnalité explicite, de son projet de production de connaissance, assortis, toutefois, des moyens stratégiques et méthodologiques qu'il se donne pour ce faire » (Ardoino, 1990: 82). Or, la différence est-elle si simple dans le vécu comme dans le réel ?

L'évaluation correspond à ce que Lucie Mottier Lopez et Gérard Figari décrivent comme quelque chose « entre activité de recherche et pratique sociale située » (Mottier Lopez ; Figari, 2012: 16). Il me paraît raisonnablement envisageable de considérer la part humaine de l'évaluation et, par conséquence, de ses usages comme de ses pratiques, jusqu'à ses fondations épistémiques. C'est ici que je commence à basculer sur le deuxième point de cet article, à savoir l'évaluation de la science.

3. L'ÉVALUATION DE LA SCIENCE : POINT DE SITUATION

D'un côté donc, les recherches scientifiques sur l'évaluation avancent, fluctuent dans une tension épistémologiquement vive entre cette tendance à poser les connaissances comme nouvelles ou novatrices en faisant fi volontairement ou non des précédences⁷³ ; et une époque marquée par le sceau de l'évaluation à tout va, de tout genre, de partout (Bocquet, 2016 ; Butera *et al.*, 2011 ; Del Rey, 2013 ; Hadji, 2012), faisant le potentiel lit de ce que Jacques Toulemonde envisageait en 1995 : « l'émergence d'une profession d'évaluateur dans les pays européens » (Toulemonde, 1995). Cet exemple est choisi

72 Là aussi au sens de Heidegger « La limite n'est pas ce où quelque chose cesse, mais bien, comme les Grecs l'avaient observé, ce à partir de quoi quelque chose *commence à être (sein Wesen beginnt)* » (Heidegger, 1973: 183).

73 Ce que Romainville nomme la « loi du genre en pédagogie et en didactique » (Romainville, 2021: 84).

sciemment dans la mesure où Toulemonde a participé au montage de grands cabinets de consultance en matière d'évaluation de politiques publiques. L'expertise et la technique forment les deux piliers de garantie présentés en matière d'évaluation.

En vis-à-vis, la recherche scientifique n'est pas en reste. Considérons le Haut Conseil d'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCÉRES), qui mêle pair-es-chercheur-es, expert-es et technicien-nes de l'évaluation sous la forme d'un comité d'évaluation. Sur la base d'un référentiel d'évaluation (de l'établissement, du laboratoire ou de la formation notamment) et d'un rapport d'autoévaluation provenant de l'université touchée, le comité devra établir un diagnostic de la situation afin d'orienter les pistes de l'enquête lors de la visite et de la conduite des entretiens. Ce processus-même, suivi du rapport de l'autre comité post-prérapport, conduit à positionner une évaluation de la science par ses membres actifs : les enseignant-es-chercheur-es, les étudiant-es, et les personnel-les comme les élu-es du milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR).

Dans les deux cas – celui des cabinets français ou internationaux comme celui des membres d'un comité – aucune « profession » d'évaluateur ou d'évaluatrice n'est établie⁷⁴ : c'est bien l'une des raisons pour laquelle des collègues québécois évoquent la nécessité d'établir une « profession » à part entière de l'évaluation (Dionne, 2021) ou que, plus proche de nous, des collègues considèrent que les connaissances et les savoirs évaluatifs sont singuliers, « professionnels », pouvant voire devant faire l'objet d'une « didactique de l'évaluation » ou assimilé (Jorro, 2009, 2016b, 2016a ; Tourmen, 2016, 2017). La frontière entre les postures « d'expert et de chercheur » déterminée avec Ardoino (1990) semble poreuse voire symbolique : il appartiendrait à l'individu de se positionner en tant que chercheur-e-pair-e et non en tant qu'expert-e ; bien qu'il soit réclamé une part d'expertise à partir de ses expériences comme de son ancrage disciplinaire. Quelque chose a fait que des non-évaluateurs professionnels viennent à évaluer d'une façon professionnelle des pair-es. *Mais alors, comment se fait-il que nous arrivions à évaluer des institutions scientifiques sans avoir de savoirs évaluatifs clairement identifiés, validés et établis ?*

Cette problématique invite à s'intéresser à la part historique des évaluations de la science. Plusieurs points de vue viennent apporter des éclairages. En philosophie des sciences par exemple, les travaux de Thomas S. Kuhn (2018) et de Karl Popper (1998) viennent montrer comment la communauté joue un rôle fondamental dans la constitution de ce qui fait non seulement science, mais aussi production scientifique. Pour le dire grossièrement, c'est la communication des méthodologies probantes et des résultats des recherches, tous deux favorisant la potentielle répliquabilité et leur falsifiabilité, qui fondent contextuellement la science comme une activité anthropologique. Or, la mémoire a une fonction fondamentale puisque c'est elle qui permet la transmission, à des fins d'expérimentation, de développements, de référencement. Le Temps a lui aussi une fonction fondatrice puisqu'il fixe les durées paradigmatiques des connaissances, comme Edgar Morin l'explique à propos des modèles de paradigmes⁷⁵. Un paradigme se construit sur un précédent, par un précédent, rendant compte autant de la mémoire – l'ancrage épistémologique – que la pratique – l'adossement technico-méthodologique. Mais la recherche – et donc, la science – est elle-même politique. C'est que ce Madeline Grawitz (2001) explique dans le traité des *Méthodes des sciences sociales* : l'instrument de cueillette comporte déjà des valeurs orientées (*Ibid.*, p. 10-11), constituant dans les méthodes de recherches en sciences humaines et sociales une idéologie camouflée dans les instruments scientifiques sous ce qu'elle nomme « l'illusion de la neutralité » (Grawitz, 2001 : 489-492).

Il faut donc prendre conscience du danger : les techniques, symboles de l'esprit scientifique par leur rigueur, sont non seulement susceptibles de camoufler des idéologies, mais plus innocemment encore,

74 Et cela le peut-il, en France ? C'est un exercice auquel je me suis prêté dans une table-ronde de la revue de l'Année de recherches en sciences de l'éducation que de réfléchir à « l'identité professionnelle politique » que cela engagerait (Roblez, 2023).

75 Un auteur comme Michel Vial (2009) emploie par exemple « la vie des systèmes » de Morin pour exposer l'élaboration des modèles d'évaluation les uns entre les autres (*Ibid.* : 50-54).

de traduire des présupposés, de découper à l'avance la réalité, donc, d'être inspirées par les *a priori* qu'elles sont chargées de combattre. (Grawitz, 2001 : 490)

Ce qui revient plus, selon Grawitz, « aux stades du choix et de l'utilisation » des techniques par la ou le chercheur-e qu'à une neutralité de la technique ou de l'instrument en soi (*ibid.*). L'enquête sur l'Agence d'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur, ancêtre du HCERES, par Clémentine Gozlan (2020) me paraît bien illustratrice dans l'évaluation institutionnelle de la recherche. L'histoire des chiffres (Houlou-Garcia ; Maugenest, 2022 ; Martin, 2023) et de leur usage social (Berlivet, 2015) sera utilisée pour illustrer cela.

À la fois instrument scientifique et instrument d'évaluation, les statistiques et leur histoire nous donneraient à voir possiblement comment le glissement politique de leur usage a favorisé l'émergence de figures hybrides dont la fonction est d'évaluer la science. Originellement, la *Statistik*⁷⁶ voit le jour en Allemagne dans une ambition géopolitique scientifique : décrire la puissance d'un État à partir de caractéristiques non-chiffrées et précises. Des « configurations sociopolitiques » (Berlivet, 2015 : 413) ont joué sur la transformation de la statistique dans la mise en commun des matières du monde : le marché. Le chiffre est rapidement devenu l'étalon, car d'un langage à moindre équivoque et dans l'origine avait déjà essaimé (les mathématiques). Des associations de scientifiques et de politiques se constituent et réfléchissent aux usages des statistiques, notamment à leurs résultats : « [...] la production et l'analyse de chiffres réputés rendre compte des activités humaines comptaient parmi les pratiques savantes les plus directement politiques du XIXe siècle » (*Ibid.*, p. 424). D'une certaine façon, c'est en utilisant et en montrant les preuves de la pertinence de la statistique à d'autres champs que celui génétique que les chercheurs de l'époque convainquirent leurs pairs comme le politique. Cependant, l'usage et l'isomorphisme des connaissances ne s'inscrivent pas systématiquement dans une généalogie : les travaux de Michel Foucault en outre, plus récemment ceux de Sabina Loriga et Jacques Revel (2022), montrent comment le mot peut constituer une chose à lui tout seul, conduisant à un phénomène de *mots sans les choses* pour paraphraser Éric Chauvier (2014). En effet les approches sociohistoriques et de philosophies critiques rendent compte que la constitution scientifique et historique passe par le langage et la reconnaissance de conventions, à l'instar de la statistique. Or toute convention implique du pouvoir et une *lutte pour la reconnaissance* (Honneth, 2000) pour s'y maintenir ou pour la déplacer. C'est enfin par ces sillons sociohistoriques qu'une relecture des histoires peut s'effectuer, considérant la constitution d'une connaissance comme un résultat agonistique et conventionnel d'une communauté. Cela participe à la constitution hiérarchique de valeurs qui sédimentent et constituent le fil des membres scientifiques favorisant l'intégration au groupe et la reconnaissance des éléments jugés les plus importants par ses membres (Kuhn, 2018 : 299-300). Ainsi, les statistiques aux mains d'une communauté néolibérale n'ont ni la même constitution épistémique, ni les mêmes usages et adossements que dans une communauté d'une autre obédience idéologique. Ainsi, une communauté produit des éléments de discours, dont l'évaluation est peut-être l'une des activités paradigmatiques⁷⁷ assez fortes aujourd'hui. Ce qui fait qu'au sein-même d'une activité, comme les statistiques, l'évaluation opère. À ce propos, Olivier Martin (2023) fait la différence entre les statistiques et un phénomène à la fois très ancien et contemporain de notre époque : la notion de « chiffres évaluatifs ».

1) Les chiffres évaluatifs sont « associés à des hiérarchies de valeur : il existe des bonnes et des mauvaises notes, des évaluations positives et négatives, des performances plus ou moins satisfaisantes ; il existe des notes désirables, auxquelles chacun est supposé aspirer » (Martin, 2023 : 49).

2) « ces chiffres concernent des petits groupes voire des individus singuliers » (Martin, 2023 : 49).

76 « "L'étymologie de "statistique" témoigne d'ailleurs de ce lien à l'État : le terme allemand "*Staatskunde*", apparu au XVIIIe siècle et dérivé du latin "*statisticus*" (relatif à l'État) et de l'italien "*statistika*", désignait une science de l'État » (Martin, 2023 : 36).

77 À prendre comme élaboratrice de tout un ensemble de registres linguistiques, lexicaux et sémiotiques.

3) « [...] ces chiffres cherchent à faire changer les comportements : un service ou un individu mal noté doit réagir pour progresser et donc améliorer ses notes. [p. 50] [...] Les chiffres évaluatifs sont destinés à faire naître des réactions de la part de ceux qui sont chiffrés : le chiffrage est répété dans le temps de façon plus ou moins fréquente, de manière à créer une dynamique supposée vertueuse. Les individus ou collectifs évalués peuvent donc comparer leur “performance”, “qualité” ou “accomplissement” dans le temps, mais aussi entre eux. En cela les chiffres évaluatifs stimulent la comparaison et les compétitions : ils participent à la création de “compétitions ou concurrences chiffrées” » (Martin, 2023 : 51).

4) « Tous ces chiffres participent à l’idée que tout est chiffrable, mesurable et évaluable, et qu’il ne peut pas y avoir de performance et de progrès sans évaluation et chiffrage » (Martin, 2023 : 57).

Revenant à notre préoccupation, comment ne pas penser à l’évaluation des universités, de leur classement ? En effet, le classement comme la valeur chiffrée des produits universitaires forment l’un des parangons évaluatifs de la science, mise sur le marché. « La manipulation est ici bigrement subtile : ce sont moins les performances des universités qui prouvent le bien-fondé du classement, que la publicité donnée à la liste des meilleurs ou des pires établissements, qui rétroagit sur les performances de ceux-ci, confirmant insidieusement la publication initiale » (Houlou-Garcia ; Maugenest, 2022: 214). C’est une chose de vouloir avoir une estimation financière de la science ; c’en est une autre de vouloir savoir sa valeur. « Les savoirs ne sont capables de transformer le monde qu’à la mesure de leur enrôlement dans des projets politiques déjà constitués » (Fresso, 2015 : 385). Ce dialogue peut se poursuivre dans une perspective où l’État est *entrepreneur de science* (Edgerton, 2019: 81) :

« Il est aussi révélateur que l’évaluation des chercheurs, des universités et des pays, par la comptabilisation des publications et des citations, soit devenue une opération de routine. Il ne s’agit pas là de néolibéralisme, mais de néobureaucratisme ; il n’existe pas de mesures véritablement convaincantes de l’efficacité réelle, ni même de l’impact économique de la recherche. »

4. POUR CONCLURE : TROIS TYPES DE DIALOGUES SUR L’ÉVALUATION DE LA SCIENCE

Je pose trois types de dialogues normatifs ou, plus justement, évaluatifs de la science dans une tentative que j’estime mi-fictive, mi-déjà prégnante aujourd’hui. Il faut les entendre comme tout autant le fruit de relations polémologiques (dialogue ne veut pas dire consensus) jouant sur les relations entre les activités que comme produit/production anthropologique, donc circonstanciées⁷⁸.

Le premier type de dialogue évaluatif de la science s’opérerait dans les sillons de ce que Jean-Paul Gaudillière identifie comme *Une manière industrielle de savoir* (2019). L’évaluation participe directement aux manières de savoir et par voie de réciprocité à la validité des savoirs en question. La figure du « chercheur entrepreneur » (Gaudillière, 2019 : 97 et 100) semble être la figure archétypale de cette personne et de sa communauté : le pied gauche dans les institutions de recherche, le pied droit dans des institutions d’innovation⁷⁹, dans un entre-deux ni confortable ni clair que le concept de « projet » (Boltanski ; Chiapello, 2011 ; Boutinet, 1993) par exemple me paraît illustrateur et discuté à ce propos.

78 Je n’aurai pas le temps de développer la part relationnelle des activités dans le présent article.

79 Cf la conférence d’Étienne Klein au colloque *Construction et Réception de la Science Aujourd’hui* (CGY, 2023) qui affirme que l’innovation remplaçait le progrès dans les discours.

Figure 1 Premier dialogue évaluatif.

Les dialogues évalueraient la science en mettant la « conjonction de trois éléments : 1° de nouveaux registres de savoir ; 2° la création de petites entreprises (start-up) se consacrant essentiellement ou exclusivement à la recherche ; 3° un financement par le capital-risque et une valorisation précoce des résultats par la création de droits de propriété intellectuelle » (Gaudillière, 2019: 96). En définitive, les « chercheurs entrepreneurs » s'inter-évalueraient sur fonds concurrentiels où le marché scientifique liquiderait pour ainsi dire les frontières entre les postures de chercheur·e, expert·e et « intellectuel·les », pour reprendre les propos de notre collègue Guy Lapostolle (2023), qui me font penser au papier. L'évaluation tendrait à se séparer de plus en plus de la science et de la recherche pour se rapprocher de plus en plus d'expertises commanditées par du politique. Les résultats des évaluations souffriraient d'un paradoxe : celui d'un discours évaluatif totalisant et solutionniste, tandis que leur modalité concrète et les résultats des évaluations resteraient contingents. C'est un problème de validité qui se pré-justifierait en quelque sorte du fait de l'usage ou d'une « tendance » (Bonneuil et al., 2019 ; Erner, 2020). Sorte de « médiocratie » (Deneault, 2017) technique et instrumentale, l'évaluation pourrait bien en être un halo au service de valeurs déshistorisantes et réductionnistes.

Dans un autre univers, la recherche poursuit son travail actuel en rapprochant les « visées critiques, praxéologiques et heuristiques » (Marcel, 2020) dans les aspects éthiques, méthodologiques et analytiques de la recherche elle-même sur l'évaluation. Plus contextualisée (Mottier Lopez, 2017), l'évaluation s'observerait comme « activité polysituée » (Mottier Lopez, 2019) où plusieurs cultures professionnelles s'entrecroisent. Les référentiels font l'objet de recul, d'objet-gouvernail (tant qu'il faut le faire) pour conduire des évaluations comme des « accompagnements » (Gremion, 2020: 50). Les résultats soutiennent la diversité des approches évaluatives, ne permettant pas de dire une vérité, mais de fournir des exemples, des modèles, plus humblement des inspirations, des propositions de répliation au service des apprentissages, de la compréhension de phénomènes éducatifs ou formatifs. Les différentes disciplines coopèrent parfois, favorisant la limitation épistémique et de la terminologie et de l'usage de produits de l'évaluation : « valeur » en économie ne rime pas nécessairement avec « valeur » en anthropologie ou selon un vécu d'actrice à considérer. Savoir dire « non » à du politique et/ou aux commandes, par éthique et intégrité, ferait la différence, favorisant une diversité dans les cultures de l'évaluation, libérant les « imaginaires » (Jorro, 1996 ; Lecointe, 2007) qui les accompagnent, montrant que le contrôle, les démarches qualité ou autres dispositifs sont des épiphénomènes de l'évaluation en soi : le choix des mots et le choix de veiller à leur choix seraient intrinsèque à ce mouvement. Pour cela, l'évaluation ne serait pas au service d'une « accélération » (Rosa, 2013) aliénée et aliénante (Rosa, 2014) du « vite fait bien fait » à partir d'une grille bien faite : mais tout au contraire un frein-levier à s'intéresser aux valeurs polysituées du fait même d'enquêter pour comprendre, (re)situer, discuter de connaissances et de leur valeur heuristique pour les personnes.

Figure 2 Deuxième dialogue évaluatif.

D'un autre côté, un autre format du dialogue évaluatif pourrait prendre place en alternative, voire en altération, du premier mouvement imaginé. L'évaluation, « interculturelle » et situation éthique clé pour débattre des valeurs (Roblez, 2019), déboucherait sur des connaissances servant le projet d'une sorte de « "métافiction historiographique" pour qualifier une forme d'écriture hybride, qui est à la fois récit historique et fictionnel, et son ambition de raconter les événements du passé ainsi que ses échos littéraires et ses renvois à d'autres textes » (Loriga ; Revel, 2022: 102). Les traditions comme les histoires de l'évaluation pourrait alors se repenser, voire (si j'ose dire) se ré-évaluer : leur valeur de départ ne marquerait pas la fin ou le résultat d'une ingénierie ou d'une normativité de ce qui fait science, mais le début d'un apprentissage sur la valeur en devenir à partir d'une relecture de l'histoire. Mon hypothèse est qu'en interrogeant et cherchant à décrire les fils des histoires épistémiques de l'évaluation et de ses artefacts, nous pourrions ainsi comprendre autrement comment les normes dans la science se font, se défont et donc peuvent se faire autrement. Je finis sur les mots de David Graeber (2022 : 388):

« Adopter une approche dialectique consiste à définir les choses non pas en fonction de ce que l'on imagine qu'elles sont abstraitement à un moment donné, hors du temps, mais de leur potentiel devenir, au moins en partie. »

Figure 3 Troisième dialogue évaluatif.

L'approche décrite par Graeber me semble opportune pour faire quelque chose de l'évaluation en science. Ni rejeter un pan de son histoire (scientifique, technique et politique), comme développé en première partie, ni celui des usages à l'heure actuelle qui s'en fait comme avec l'exemple des chiffres évaluatifs, mais les interroger dans « leur potentiel devenir » pour reprendre l'auteur. Cette histoire normative n'est pas représentative de toute la valeur de la science et de ses circulations : par exemple, les classements ne rendent pas compte de l'usage réel par les étudiant-es, les citoyen-nés des connaissances. Ils parlent encore moins des rêves, des conflits et de toute la vie sociale non-catégorisable dans ce registre. Ces trois dialogues évaluatifs ne prétendent pas prédire et juger d'un meilleur potentiel, mais de se poser comme miroir réfléchissant pour discuter de quelle(s) histoire(s) la science et ses artefacts seraient écrites pour demain.

Bibliographie

- Arduino, J. (1990). Les postures (ou impostures) respectives du chercheur, de l'expert et du consultant. *Les Nouvelles formes de la recherche en éducation*, 22-34.
- Austin, J. L. (2002). *Quand dire, c'est faire*. Paris : Éd. du Seuil.
- Barbier, J.-M. (1994). *L'évaluation en formation* (3. éd., corr). Paris: Presses Universitaires de France.
- Berlivet, L. (2015). L'exploration statistique du social. Administrations, associations savantes et débats publics. Dans K. Raj et H. O. Sibum (dir.), *Histoire des sciences et des savoirs. Modernité et globalisation* (Seuil, vol. 2), Paris : Points, 411-433.
- Bocquet, B. (dir.). (2016). *La fièvre de l'évaluation: quels symptômes?, quels traitements*. Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion.
- Boltanski, L. et Chiapello, È. (2011). *Le nouvel esprit du capitalisme* (Nouvelle éd.), Paris : Gallimard.
- Bonneuil, C., Pestre, D., Breteau, C. et Le Roy, C. (2019). *Histoire des sciences et des savoirs 3*. Paris : Points.
- Bourdin, J., André, P. et Placade, J.-P. (2004, 30 juin). *Placer l'évaluation des politiques publiques au coeur de la réforme de l'État* (392) [rapport d'information]. Sénat. <https://www.senat.fr/rap/r03-392/r03-392.html>
- Boutinet, J.-P. (1993). *Anthropologie du projet* (3e éd.), Paris : PUF.
- Butera, F., Buchs, C. et Darnon, C. (dir.). (2011). *L'évaluation, une menace?* Paris : Presses universitaires de France.
- Campbell, D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. *Evaluation and Program Planning*, 2(1), 67-90. [https://doi.org/10.1016/0149-7189\(79\)90048-X](https://doi.org/10.1016/0149-7189(79)90048-X)
- Chauvier, É. (2014). *Les mots sans les choses*. Paris : Éd. Allia.
- De Ketele, J.-M. (2019). A quoi bon évaluer ! Explorer les possibles... Dans A. Jorro et N. Droyer, *L'évaluation, levier pour l'enseignement et la formation* (15-32). Paris : De Boeck Supérieur.
- Del Rey, A. (2013). *La tyrannie de l'évaluation*. Paris : La Découverte.
- Delahais, T., Devaux-Spatarakis, A., Rveillard, A. et Ridde, V. (dir.). (2022). *Evaluation. Fondements, controverses, perspectives*. LIEPP. <https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/evaluationanthologie/>
- Deneault, A. (2017). *La médiocratie précédé de Politique de l'extrême centre et suivi de Gouvernance, le management totalitaire*. Montréal : Lux éditeur.
- Dionne, É. (2021). Un baccalauréat en mesure et évaluation. Et si le fruit était enfin mûr ? Dans C. Barroso Da Costa, D. Leduc et I. Nizet (dir.), *40 ans de mesure et d'évaluation* (235-257). Québec : Presses de l'Université du Québec.
- Edgerton, D. (2019). L'État entrepreneur de science. Dans *Histoire des sciences et des savoirs. Le siècle des technosciences* (Seuil, vol. 3, 66-83). Points.
- Erner, G. (2020). *Sociologie des tendances* (3e éd). Que sais-je ? Paris : PUF.
- Ficet, J. (2016). Les instruments d'action publique. Choix, mise en oeuvre, évaluation. Dans L. Albarello, D. Aubin, C. Fallon et B. Van Haepen (dir.), *Penser l'évaluation des politiques publiques* (55-75). Paris : De Boeck Supérieur.
- Figari, G. (1994). *Evaluer: quel référentiel ?* Paris : De Boeck Université.
- Figari, G. (2021). L'évaluation en évolutions. Vers la coconstruction des méthodes et du sens. Dans C. Barroso Da Costa, D. Leduc et I. Nizet, *40 ans de mesure et d'évaluation* (1e éd., 19-29). Québec : Presses de l'Université du Québec.
- Gaudillière, J.-P. (2019). Une manière industrielle de savoir. Dans *Histoire des sciences et des savoirs. Le siècle des technosciences* (Seuil, vol. 3, 85-105). Points.
- Gozlan, C. (2020). *Les valeurs de la science: enquête sur les réformes de l'évaluation de la recherche en France*. Lyon : ENS éditions.
- Graeber, D. (2022). *La fausse monnaie de nos rêves: vers une théorie anthropologique de la valeur* (M. Iserte, trad.). Paris: Les liens qui libèrent.

- Grawitz, M. (2001). *Méthodes des sciences sociales* (11e éd). Paris : Dalloz.
- Gremion, C. (2020). Accompagner et/ou guider pour aider à la professionnalisation : Des pistes pour dépasser le paradoxe. Dans C. Pélissier (dir.), *Notion d'aide en éducation* (35-56). Londres : ISTE Éditions.
- Hadji, C. (1995). *L'Évaluation, règles du jeu: des intentions aux outils*. Paris: ESF.
- Hadji, C. (2012). *Faut-il avoir peur de l'évaluation ?* Paris : De Boeck.
- Heidegger, M. (1973). *Essais et conférences* (A. Préau, trad.). Paris : Gallimard.
- Honneth, A. (2000). *La lutte pour la reconnaissance* (3e éd., P. Rusch, trad.). Paris : Gallimard.
- Houlou-Garcia, A. et Maugenest, T. (2022). *Une histoire de la manipulation par les chiffres de l'Antiquité à nos jours ou Le théorème d'Hypocrite* (Éd. mise à jour). Paris : J'ai lu.
- Jorro, A. (1996). Pour une culture plurielle de l'évaluation, entre usages et archétypes. *Mesure et évaluation en éducation (MEE)*, 2(19), 5-21.
- Jorro, A. (2009). L'évaluation comme savoir professionnel. Dans L. Mottier Lopez et M. Crahay, *Evaluations en tension - Entre la régulation des apprentissages et le pilotage des systèmes*. Paris : De Boeck, 219-232.
- Jorro, A. (2016a). Postures et gestes professionnels de formateurs dans l'accompagnement professionnel d'enseignants du premier degré. *eJIREPS*, (38), 114-132. <https://doi.org/10.4000/ejrieps.906>
- Jorro, A. (2016b). Se former à l'activité évaluative. *Education permanente*, 3(208), 53-64.
- Kuhn, T. S. (2018). *La structure des révolutions scientifiques*. Paris : Flammarion.
- Lapostolle, G. (2023, avril). *Peut-on croire les scientifiques engagés ?* [Communication]. Construction(s) et réception(s) de la science aujourd'hui - Colloque internationale, Cergy.
- Lecoite, M. (1997). *Les enjeux de l'évaluation*. Paris : L'Harmattan.
- Lecoite, M. (2007). L'évaluation : rationalités et imaginaires. Dans A. Jorro, *Évaluation et développement professionnel* (215-227). Paris : L'Harmattan.
- Loriga, S. et Revel, J. (2022). *Une histoire inquiète: Les historiens et le tournant linguistique*. Paris : EHESS/Gallimard/Seuil.
- Marcel, J.-F. (2020). Fonctions de la recherche et participation : une épistémo-compatibilité dans le cas de la recherche-intervention. *Questions vives recherches en éducation*, (N° 33). <https://doi.org/10.4000/questionsvives.4691>
- Martin, O. (2023). *Chiffre*. Paris : Anamosa.
- Morin, M. (1971). Évaluation et éducation des adultes, problèmes méthodologiques. *Education permanente*, (9), 21-38.
- Mottier Lopez, L. (2017). Une modélisation pour appréhender la référentialisation dans l'évaluation des apprentissages des élèves. Dans P. Detroz, M. Crahay et A. Fagnant, *L'évaluation à la lumière des contextes et des disciplines* (169-192). Paris : De Boeck Supérieur.
- Mottier Lopez, L. (2019). Penser l'évaluation des apprentissages comme une activité polysituée. *Education permanente*, (220-221), 195-202.
- Mottier Lopez, L. et Figari, G. (dir.). (2012). *Modélisations de l'évaluation en éducation: questionnements épistémologiques*. De Boeck. <https://www.unige.ch/fapse/editions/files/8215/6094/6047/RE16.pdf>
- Pelletier, L. (1971). La notion d'évaluation. *Education permanente*, (9), 7-19.
- Pons, X. (2011). *L'évaluation des politiques éducatives*. Paris : Presses universitaires de France.
- Popper, K. R. (1998). *La connaissance objective*. Trad. J.-J. Rosat, Paris : Flammarion.
- Roblez, A. (2019). Penser une éthique interculturelle structurée ? Une piste par l'évaluation. *Ethica*, 2(22), 35-61.
- Roblez, A. (2022). *Vivre l'expérience de l'évaluation : contributions micro-phénoménologiques. Essai d'une méthodologie descriptive de la subjectivité dans la professionnalité évaluative* [Sciences de l'éducation et de la formation, USPN dite Paris 13]. <https://hal.science/tel-03923015>
- Roblez, A. (2023). Évaluateurs d'hier et de demain : une identité professionnelle politique ? *L'identité en question - Année de recherche en sciences de l'éducation (Association pour la Recherche Scientifique et Praxique en Éducation)*, (2023), 283-290.

- Romainville, M. (2021). Ce n'est pas en pesant le cochon qu'on le fait grossir ou pourquoi l'évaluation formative peine à se faire une place au soleil. Dans C. Barroso Da Costa, D. Leduc et I. Nizet, *40 ans de mesure et d'évaluation* (1e éd., 81-94). Québec : Presses de l'Université du Québec.
- Rosa, H. (2013). *Accélération: une critique sociale du temps* (D. Renault, trad.). Paris : La Découverte.
- Rosa, H. (2014). *Aliénation et accélération: vers une théorie critique de la modernité tardive* (T. Chaumont, trad.). Paris : La Découverte.
- Toulemonde, J. (1995). The Emergence of An Evaluation Profession in European Countries: The Case of Structural Policies. *Knowledge and Policy: The International Journal of Knowledge Transfer and Utilization*, 8(3), 43-54.
- Tourmen, C. (2016). Heurs et malheurs des jeunes évaluateurs : pour une didactique de l'évaluation. *Education permanente*, (208), 115-130.
- Tourmen, C. (2017, 20 juin). *Consensus de la recherche autour d'une évaluation des compétences centrée sur les situations* [Conférence]. Université ouverte des compétences, Paris. <https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2017/consensus-de-la-recherche-autour-d-une-evaluation-des-competences-centree-sur-les>
- Vial, M. (2009). *Se former pour évaluer - Se donner une problématique et élaborer des concepts* (2e éd.). Paris : De Boeck Supérieur.